

В'ячеслав ОЛІЦЬКИЙ

**ЧЕРНЕЧІ ГРОМАДИ УРСР В УМОВАХ
РОЗГОРТАННЯ КАМПАНІЇ МАСОВОГО
ЗАКРИТТЯ МОНАСТИРІВ
(КІНЕЦЬ 1950-Х – СЕРЕДИНА 1960-Х РОКІВ)**

DOI: 10.5281/zenodo.17670695

Метою статті є аналіз особливостей функціонування чернечих громад УРСР у період масового закриття монастирів, визначення місця монастирів Українського екзархату у структурі РПЦ, характеристика регіональних особливостей функціонування монастирів, аналіз впливу державної антирелігійної політики на їхнє життя та діяльність.

Встановлено, що політика СРСР щодо монастирів характеризувалася систематичним знищенням релігійних осередків, що завдало значного удару по духовному життю суспільства, але не зупинило релігійних устремлінь населення. У період із середини 1940-х до середини 1960-х років кількість православних монастирів суттєво зменшилася. Якщо в 1946 р. в СРСР діяв 101 монастир, то до 1958 р. залишилося 40, а на початок 1965 р. в УРСР – лише 9. Український екзархат займав провідне місце у чернечому житті РПЦ, адже в Україні знаходилося 2/3 від усієї кількості діючих монастирів.

В Україні простежується чітка регіональна градація чернечого життя. Монастирі східних областей переважно заселяли літні ченці. У західних областях вік насельників був більш різноманітним, що частково пояснюється пізнішим входженням цих територій до складу УРСР, відповідно меншим впливом антирелігійних переслідувань 1930-х років. Західноукраїнські монастирі володіли більшими земельними ділянками, що дозволяло їм частково забезпечувати себе продуктами харчування. Монастирі схід-

них регіонів мали значно гірше забезпечення землею. Основним джерелом доходу для всіх монастирів залишалися пожертви віруючих.

Антирелігійна кампанія межі 1950-х – 1960-х рр. стала переломним моментом для чернечого життя, адже за цей період було закрито більшість православних монастирів. Це був один із етапів систематичної боротьби радянського режиму проти релігії та Церкви.

Ключові слова: *Православна церква, монастир, ченці, духовенство, радянська влада, репресії, антирелігійна кампанія.*

Протягом століть православні монастирі України відігравали ключову роль у поширенні православ'я, будучи осередками національного, культурного, освітнього життя. В умовах розгортання масових репресій проти духовенства, побудови атеїстичного суспільства в СРСР, монастирі залишалися осередками збереження віри та протистояння антирелігійній політиці і пропаганді. Чернечі громади слугували для віруючих еталоном служіння Богові та збереження віри, прикладом духовних подвигів. Тут, віруючі шукали духовної підтримки та настанов. Монастирі, як раніше перетворилися на центри паломництва. Відповідно, вони були одними із найголовніших опонентів радянській владі в ідеологічній сфері та питаннях духовного виховання.

Дослідження історії чернечих громад Української РСР у контексті антирелігійної політики радянської влади має важливе значення для розуміння суспільно-політичних процесів у другій половині ХХ ст. Кампанія масового закриття монастирів, яка розгорнулася в кінці 1950-х – середині 1960-х років, стала складовою частиною широкомасштабної боротьби радянської влади проти релігії, що мала глибокі соціальні та культурні наслідки. Зокрема, це явище відображало загальну тенденцію до тоталітарного контролю над усіма сферами життя та прагнення знищити традиційні духовні осередки, які протягом століть були опорою релігійного і національного самоусвідомлення українського народу.

У період кінця 1950-х – середини 1960-х років радянська влада активізувала боротьбу з релігією, спрямовану на зміцнення ідеологічного контролю та витіснення будь-яких альтернативних духовних систем. Не випадково, в даних умовах особливе місце у цій кампанії посідали монастирі – історично значущі

осередки релігійного життя. У контексті політики М. Хрущова, яка передбачала посилення антирелігійної пропаганди, закриття монастирів набуло масового характеру. Чернечі громади та окремі ченці змушені були шукати можливість для існування пристосовуючись до нової радянської дійсності. Вивчення цієї теми дозволяє не лише доповнити історичну картину, але й осмислити спадщину релігійного життя, яка мала значення для пострадянського відродження церковного життя в Україні.

Попри значну кількість праць, присвячених радянській антирелігійній політиці, питання функціонування чернечих громад у цей період залишається недостатньо дослідженим. Загальні питання функціонування РПЦ в СРСР та посилення антирелігійної кампанії на межі 1950-х – 1960-х рр. розглядає М. Шкаровський¹. Окремий розділ стосовно функціонування чернечих громад періоду пізнього сталінізму та хрущовської доби міститься у колективній монографії Інституту історії України НАН України присвяченій соціальним трансформаціям в Україні даного періоду². Аналізуючи діяльність опозиції в Україні, Ю. Данилюк та О. Бажан розглядають і окремі аспекти функціонування монастирів³.

Метою статті є аналіз особливостей функціонування чернечих громад УРСР у період масового закриття монастирів, визначення місця монастирів Українського екзархату у структурі РПЦ, характеристика регіональних особливостей функціонування монастирів, аналіз впливу державної антирелігійної політики на їхнє життя та діяльність.

На 1940 р. в СРСР діяло 64 православних монастирів та скити. Під час німецької окупації відбувався процес відродження релігійного життя у наслідок чого їх кількість збільшилася до 101. Попри налагодження державно-церковних відносин, після Другої світової війни, відбувалося скорочення кількості релігій-

¹ Шкаровський М. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). – Москва: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999. – 399 с.

² Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: Колективна монографія / Відп. ред. В. Даниленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 698 с.

³ Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.). – К.: Рідний край, 2000. – 389 с.

них громад. В наслідок таких подій, із 1947 р. до 1957 р. шляхом об'єднання в СРСР було ліквідовано 38 монастирів. Якщо в 1946 р. в Радянському Союзі діяв 101 монастир, то у 1948 р. залишалося 85, у 1950 р. – 75 із 4787 насельниками, до 1957 р. діючими залишалося 63 обителі із кількістю ченців 4601. У 1958 р. діяло лише 40 монастирів, із них 10 чоловічих із 380 насельниками та жіночих із 2411 насельницями. За рік кількість монастирів скоротилася на третину, а кількість їх насельників – майже на половину. Варто відзначити, що через значну кількість ченців похилого віку, найпоширенішою причиною вибуття з монастиря була смерть. Так, за 1952–1957 рр. із монастирів Українського екзархату вибуло 738 осіб, із них 416 монахів та 322 послушники. Із цієї кількості – 318 осіб померло. Попри перепони влади, переслідування та цькування кількість охочих поповнити число монастирської братії була досить високою. За даний період до монастирів було прийнято 867 осіб, що становило на 129 осіб більше ніж вибуло. Усі рішення про закриття монастирів приймалися правлячими архієреями під тиском уповноважених у справах РПЦ, що справляло враження ніби уряд не був причетним до даного процесу. Такий підхід сприяв тому, що дані заходи не викликали масового обурення з боку віруючих та церковної ієрархії. У 1959 р. із 63 монастирів РПЦ, 40 належали до Українського екзархату. Проте в умовах наростання антирелігійної кампанії, наявні темпи ліквідації не задовольняли радянський режим⁴.

За своїм статусом українські монастирі поділялися на три категорії: братські (ченці перебували на повному монастирському забезпеченні), напівбратські (ченці отримували за рахунок монастиря разове харчування, у дні великих свят – дворазове) та своєкоштни (безкоштовно надавалося лише житлове приміщення без комунальних послуг). Монастирів першого типу було 35, другого – 3, третього – 2⁵.

Найбільша кількість монастирів – 20 із 726 ченцями знаходилися у західних областях України і не зазнавали пересліду-

⁴ Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОУ). – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 227. – Арк. 11–17; Центральний державний архів громадських об'єднань та українці (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4704. – Арк. 268, 271.

⁵ ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4704. – Арк. 268, 271.

вань 1930-х років, на відміну обителів які були на території УРСР, адже до 1939 р. не належали до неї. За віковою характеристикою насельники віком від 19 до 40 років нараховували 388 осіб, що складало 53,4%, 41 – 55 років – 205 осіб (28,3%), старше 55 років – 133 особи (18,3%). Протилежною була картина монастирів на решті території України. На 20 монастирів припадало 2/3 наявних в УРСР насельників монастирів – 2065. Але більшість із них – 1409 осіб, що складало 68,2% були віком понад 55 років, від 19 до 40 років – 377 осіб (18,3%), 41–55 років – 279 осіб (13,5%). Значна частина насельників була послушниками: у східних областях УРСР їх було 37,4% від загальної кількості, у західних областях – 43,4%. Послушники складали переважну кількість у віковій групі 19–40 років⁶.

4 жовтня 1958 р. прийнято таємну постанову ЦК КПРС «Про записку відділу пропаганди та агітації ЦК КПРС по союзних республіках «Про недоліки науково-атеїстичної пропаганди», яка за визначенням М. Шкаровського, була однією із найважливіших ланок атаки на релігію, ставши безпрецедентною за тотальністю запланованих заходів. У відповідності із вказівками ЦК та особисто М. Хрущова 16 жовтня 1958 р. РМ СРСР ухвалила перші антицерковні постанови даної кампанії⁷. Під перший удар потрапили монастирі, адже прийняті постанови стосувалися в першу чергу їх: «Про оподаткування прибутків підприємств єпархіальних управлінь та прибутків монастирів», «Про оподаткування прибутків монастирів», «Про монастирі в СРСР». З 1 жовтня 1958 р. запроваджувався новий порядок оподаткування. Відмінено запроваджені у 1945 р. пільги на податок з будівель і земельної ренти, скорочувалися монастирські земельні наділи, прибутковий податок із них нараховувався в розмірі 40 карб за 0,01 га, запроваджено податок для свічкових майстерень, передбачалося скорочення кількості обителів⁸.

Що стосується матеріального становища монастирів, зокрема наявності у користуванні землі, чітко простежується різниця між обителями західних і східних областей УРСР. Монастирі

⁶ ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4704. – Арк. 268.

⁷ Шкаровский М. Вк. праця. – С. 363.

⁸ Законодательство о религиозных культах (сборник материалов и документов) / ред. В. Куроедов, А. Панкратов. – Москва: Юридическая литература, 1971. – С. 35–36.

західноукраїнських епархій мали у своєму користуванні значно більше землі у розрахунку на одного ченця. Обителям західних областей із кількістю 726 ченців належало 115,8 га (0,16 га на одного ченця), 13 східноукраїнських монастирі із 1422 насельниками володіли 81,4 га (0,06 га на ченця), решта 7 східноукраїнських монастирі із числом братії 643 особи взагалі не мали у своєму користуванні землі. Найбільшими земельними ділянками володіли Лебединський жіночий монастир Черкаської області із 178 черницями – 26 га орної землі (0,15 га на особу), Городищенський жіночий монастир Хмельницької області із 70 монахинями користувався 7 га (0,1 га на особу), чоловічий монастир Глинська пустинь Сумської області із 70 монахами мав 7 га (0,1 га на особу). Лише два монастирі східних епархій Українського екзархату – Лебединський жіночий монастир Черкаської області та чоловічий монастир Глинська пустинь Сумської області могли забезпечувати братію овочами та частково хлібом за рахунок власних врожаїв. У той же час усі монастирі західних епархій володіли достатніми розмірами земельних ділянок, щоб забезпечувати себе хлібом та овочами⁹.

Головним джерелом існування були пожертви віруючих. Монастирі відігравали важливу роль у духовному житті народу, відповідно їх відвідувала значна кількість прочан, які шукали духовної розради та підтримки. За офіційними даними, станом на 1957 р. усі українські монастирі отримали прибутку на суму 13.224.416 крб. Із цієї суми лише 500 тис. крб становили прибутки від трудової діяльності, решта – пожертви віруючих. Сума грошових переказів із різних куточків СРСР на рахунки монастирів УРСР склала 6.029.987 крб. Крім того, вони отримали від віруючих понад 8 тис. продуктових та речових посилок загальною вагою близько 50 тон¹⁰.

У листі уповноваженому в справах РПЦ при РМ СРСР Г. Карпову від 30 листопада 1959 р. Патріарх Олексій I, серед іншого зазначав, що наймовірне збільшення податків по новій оцінці церковних споруд сприяє закриттю ряду монастирів, а через надмірне збільшення податків із духовенства, багато священиків вимушені залишити місце свого служіння, залиша-

⁹ ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4704. – Арк. 270–271.

¹⁰ Там само. – Арк. 273.

ючи парафії без настоятелів. Відповідаючи на звернення Патріарха Г. Карпов заявив, що Рада в справах РПЦ не погоджується із необхідністю перегляду статті оподаткування духовенства, нового порядку нарахування податку із виробництва свічок та податку з будівель, а відповідно немає необхідності виносити дані питання на розгляд уряду¹¹. Таким чином набирала обертів нова антирелігійна кампанія в СРСР, яка не могла не зачіпати становища чернечих громад.

7 квітня 1959 р. РМ СРСР прийняла таємну постанову «Про скорочення монастирів та скитів в СРСР», якою протягом 1959–1960 рр. передбачалося закрити 22 монастирі та 7 скитів із яких в УРСР – 18: 4 чоловічих та 14 жіночих. Таким чином передбачалося за не повні два роки закрити майже половину існуючих монастирів. Рада у справах РПЦ при Раді міністрів СРСР, яка розробляла дану постанову спочатку пропонувала закрити усі заплановані в Україні монастирі протягом літа 1959 р. Рада міністрів УРСР в цілому підтримала дану ідею але виступила із пропозицією реалізувати її поступово, адже одночасне закриття половини існуючих монастирів могло викликати хвилювання як в середині РПЦ так і закордоном. В результаті термін реалізації було збільшено на рік. Скорочення монастирів та скитів відповідно до списку під тиском державних органів вимушений був погодити 2 квітня 1959 р. Патріарх Олексій. 4 квітня 1953 р. до Ради у справах РПЦ надійшов лист від Патріарха у якому він відзначав, що «за умов, коли існує необхідність продовжити скорочення кількості монастирів, як це було в попередні до 1958 року – план скорочення, визначений Радою, є найбільш безболісним вирішенням даного питання... безболісність плану полягає головним чином у тому, що запропоновано скоротити не так вже й багато із загальної кількості існуючих монастирів... саме закриття провести не відразу, а поступово протягом найближчих років». Тож єдиним, що міг зробити для своєї пастви першоієрарх – це клопотати про поетапне виконання наміченого плану щоб воно було максимально безболісним¹². У результаті реаліза-

¹¹ Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР. 1945–1970 гг. в 2 т. Т. 2: 1954–1970 гг. / ред. Н. Кривовой. – Москва: РОССПЭН, 2009. – С. 291–292, 295.

¹² ЦДАВОУ. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 227. – Арк. 11–17.

ції даної постанови, на початок 1965 р. в Україні залишалось діючими лише дев'ять монастирів, з них два чоловічі і сім жіночих¹³.

Отже, політика СРСР щодо монастирів характеризувалася систематичним знищенням релігійних осередків, що завдало значного удару по духовному життю суспільства, але не зупинило релігійних устремлінь населення. У період із середини 1940-х до середини 1960-х років кількість православних монастирів суттєво зменшилася. Якщо в 1946 р. в СРСР діяв 101 монастир, то до 1958 р. залишилося 40, а на початок 1965 р. в УРСР – лише 9. Український екзархат займав провідне місце у чернечому житті РПЦ, адже в Україні знаходилося 2/3 від усієї кількості діючих монастирів.

В Україні простежується чітка регіональна градація чернечого життя. Монастирі східних областей переважно заселяли літні ченці. У західних областях вік насельників був більш різноманітним, що частково пояснюється пізнішим входженням цих територій до складу УРСР, відповідно меншим впливом антирелігійних переслідувань 1930-х років. Західноукраїнські монастирі володіли більшими земельними ділянками, що дозволяло їм частково забезпечувати себе продуктами харчування. Монастирі східних регіонів мали значно гірше забезпечення землею. Основним джерелом доходу для всіх монастирів залишалися пожертви віруючих.

Антирелігійна кампанія межі 1950-х – 1960-х рр. стала переломним моментом для чернечого життя, адже за цей період було закрито більшість православних монастирів. Це був один із етапів систематичної боротьби радянського режиму проти релігії та Церкви.

¹³ Данилюк Ю., Бажан О. Вк. праця. – С. 231.

Viacheslav OLITSKYI

**MONK COMMUNITIES OF THE UKRAINIAN SSR
IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE
CAMPAIGN OF MASS CLOSURE OF MONASTERIES
(THE LATE 1950S – MID-1960S)**

The purpose of the article is to analyse the features of the functioning of monastic communities of the Ukrainian SSR during the period of the mass closure of monasteries, determine the place of the monasteries of the Ukrainian Exarchate in the structure of the Russian Orthodox Church, characterise the regional features of the functioning of monasteries, and analyse the impact of the state anti-religious policy on their life and activities.

It has been established that the policy of the USSR regarding monasteries was characterized by the systematic destruction of religious centres, which dealt a significant blow to the spiritual life of society but did not stop the religious aspirations of the population. From the mid-1940s to the mid-1960s, the number of Orthodox monasteries decreased significantly. In 1946, 101 monasteries were operating in the USSR, then by 1958, there were 40 left, and by the beginning of 1965, in the Ukrainian SSR – only 9. The Ukrainian Exarchate occupied a leading place in the monastic life of the Russian Orthodox Church since 2/3 of the total number of operating monasteries were located in Ukraine.

In Ukraine, a clear regional gradation of monastic life is traced. The monasteries of the eastern regions were mainly inhabited by elderly monks. In the western regions, the age of the inhabitants was more diverse, partly explained by the later entry of these territories into the Ukrainian SSR and, accordingly, the lesser impact of the anti-religious persecutions of the 1930s. Western Ukrainian monasteries owned larger land plots, which allowed them to provide themselves with food partially. Monasteries in the eastern regions had a much worse supply of land. The main source of income for all monasteries remained donations from believers.

The anti-religious campaign of the late 1950s – early 1960s was a turning point for monastic life since, during this period, most Orthodox monasteries were closed. This was one of the stages of the Soviet regime's systematic struggle against religion and the Church.

Keywords: *Orthodox Church, monastery, monks, clergy, Soviet government, repressions, anti-religious campaign.*